

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ШКОЛЕ

Эшанкулов Хамракул Маматкулович

Джизакский государственный педагогический университет им.А.Кадыри
xamraqu2020@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15095344>

Аннотация. В работе представлен анализ методической и лингвистической литературы; рассматриваются понятия словарно-орфографической работы, этимологии и этимологического анализа; дается описание основных приёмов и методов словарно-орфографической работы; обосновывается возможность и необходимость проведения словарно-орфографической работы на уроках русского языка в школе на основе этимологического анализа. Мы считаем, что данная работа может быть использована в качестве методического материала на практических занятиях по методике преподавания русского языка в вузе. Данный материал также может быть полезен студентам при прохождении педагогической практики в школе.

Annotation. The paper presents an analysis of methodological and linguistic literature; discusses the concepts of dictionary and spelling work, etymology and etymological analysis; describes the main techniques and methods of dictionary and spelling work; substantiates the possibility and necessity of dictionary and spelling work in Russian language lessons at school based on etymological analysis. We believe that this work can be used as a methodological material in practical classes on the methodology of teaching Russian at a university. This material can also be useful for students during their teaching practice at school.

Ключевые слова. Орфографии, методика, актуальный, особое внимание, обучения, метод, русский язык, ученики, усвоение, словарно-орфографическая работа.

Key words: Spelling, methodology, topical, special attention, teaching, method, Russian language, students, acquisition, vocabulary and spelling work.

Вопрос о поиске наиболее удачного подхода к изучению трудных слов является одним из актуальных на сегодняшний день, ему посвящены многие статьи. Для того чтобы определить верное направление в создании системы словарно-орфографической работы, нам необходимо выявить уже существующие приёмы и методы, их положительные стороны и недостатки. В течение долгого времени в методике преподавания русского языка лидировал грамматико-правописный метод, когда особое внимание уделялось усвоению теоретических сведений о языке, а процесс обучения сопровождался механическим заучиванием. Потому что наиболее трудным разделом методики обучения орфографии выступают беспроверочные написания. Это обусловлено тем, что в отношении непроверяемых слов не может быть никаких обобщений и их правописание следует запомнить.

В современной методике подчёркивается важность того, что письмо должно быть осознанным, а умение видеть сложные места в словах играет огромную роль в освоении учениками русского языка. Школьная практика показывает, что лучше всего усвоение знаний происходит тогда, когда задействуются все четыре вида памяти детей. Об этом писал М.Т. Баранов: «Орфографические умения и навыки в силу своей специфики

опираются на слуховые восприятия, на зрительные восприятия, на кинестетические ощущения и мышечные движения пальцев руки во время письма. Отсюда в формировании орфографических умений и навыков участвуют следующие виды памяти: слуховая, зрительная, речедвигательная (кинестетическая) и моторная».¹ Используемые учителями приёмы, будь то диктант, многократная запись слов, проговаривание по слогам или списывание с образца задействуют все перечисленные виды восприятия. На это же опираются авторы систем словарно-орфографической работы. Такую систему предлагает Л.Ю. Комисарова. Её универсальность гарантируется тем, что предлагаемые слова отбираются из текстов упражнений учебников русского языка, а так же с учётом частоты их употребления в письменной речи самих учащихся, без жёсткой привязки к словарному списку из учебника. Система работы состоит из семи этапов:

1. Учитель обращает внимание учащихся (или это делают сами учащиеся) на слово с непроверяемым написанием в тексте выполняемого упражнения и просит зафиксировать образ слова (установка на запоминание). Происходит первичное зрительное восприятие учащимися словарного слова в печатной форме. В этом случае зрительный образец написания служит эталоном.

2. Зрительный образ слова тесно связан с его значением, поэтому на данном этапе необходимо выяснить лексическое значение (значения) слова, пояснить значение (значения) на самостоятельно подобранных учащимися примерах. На этом же этапе возможно использование этимологического анализа слова, если этимология его проста, доступна ученикам и помогает уяснить значение слова, а иногда - найти возможное проверочное.

3. Орфографическое чтение словарного слова с послоговым проговариванием. Опора на речедвигательную (кинестетическую) орфографическую память учащихся. Слово с непроверяемым написанием сначала орфографически читается по слогам учителем (например, го-ри- зонт), затем ученики также произносят это слово орфографически по слогам несколько раз хором (2-3 раза).

4. Слово записывается на классной доске учителем и в тетрадях учениками (3-5 раз) с послоговым орфографическим проговариванием. Опора на моторную (пальцевдвигательную) и кинестетическую (речедвигательную) орфографическую память учащихся.

5. Фонетическое чтение словарного слова. Сравнение звукового и графического облика слова. Нахождение непроверяемых написаний с опорой на опознавательные признаки, графическое обозначение орфограмм (подчёркивание). Учитель ставит перед учениками задачу запомнить выделенное место - орфограмму.

6. Анализ состава слова и подбор учениками однокоренных слов с непроверяемой орфограммой. Важность данного этапа объясняется тем, что многие учащиеся не переносят умение писать конкретные словарные слова на однокоренные. Подбор однокоренных слов увеличивает количество усваиваемых детьми слов, обеспечивает многократность записи, вместе с тем расширяется сфера воздействия словарно-

¹ Баранов М.Т., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2001

орфографической работы. Целесообразно осуществлять подбор однокоренных слов разных частей речи. Запись однокоренных слов выполняется в столбик, в котором корни слов располагаются друг над другом.

7. Включение данного словарного слова в словосочетания или предложения. Коллективная запись в тетрадях и на классной доске наиболее удачного предложения, подчёркивание непроверяемой орфограммы. Л.Ю. Комиссарова подчёркивает то, что для успешного запоминания написаний, к ним необходимо обращаться не менее 5-8 раз, то есть включать их в ежеурочную работу в любой форме. Также автор предлагает составление таблиц с изученными словами, где слова группируются в зависимости от общих непроверяемых орфограмм. Словарно-орфографическая работа в данной системе выносится и на домашнюю работу. Ученикам рекомендовано переносить слова, пройденные в классе, в тетрадь-словарик. Их запись ведётся в алфавитном порядке, с обязательным выделением и подчеркиванием сложных мест.²

Педагоги, методисты и психологи рассматривали различные аспекты изучения словарных слов. Например, Н. Н. Китаев раскрыл роль послогового проговаривания при усвоении непроверяемых написаний. П. П. Иванов уточнил последовательность работы с непроверяемыми безударными гласными. Н. С. Рождественский рекомендовал приемы, облегчающие запоминание слов, в частности, группировку слов по орфографическому признаку, подбор родственных слов и форм, подбор слов по признаку графического сходства и графической противоположности и другие. В. П. Канакина разработала лексико-орфографические упражнения, направленные как на запоминание написания трудных слов, так и на развитие мышления и речи учащихся.

А. В. Погодина в работе над словарными словами предложил «опираться на ассоциации (слуховые и зрительные), тем самым предоставляя возможность подключать эмоционально-образную память».³

Перейдем к описанию некоторых методов и приёмов работы со словарными словами и рассмотрим их. На значение проговаривания как одного из методов обучения орфографии указывали П. С. Тоцкий, Н. С. Рождественский, Т. Г. Рамзаева и другие.

Т.Г.Рамзаева отмечает: «Орфографическое сопровождает списывание текста с учебника или с доски и способствует запоминанию слов, особенно с непроверяемыми орфограммами». Сущность орфографического проговаривания раскрывается следующим образом. Письмо опирается не на графический, а на звуковой образ слова. И для того, чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова должен быть построен не по произносительным, а по орфографическим нормам, что и достигается особым

«орфографическим» прочтением. Именно в этой форме он фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в памяти, а затем воспроизводится в процессе письма.⁴

Д. Н. Богоявленский отмечает, что для орфографии имеют значение зрительные и слухо-артикуляционные ощущения, поэтому необходимо рекомендовать для

² Комиссарова Л.Ю. Содержание и организация словарно- орфографической работы в непрерывном курсе русского языка. - М.: Академия, 2014

³ Погодина, А. Словарная работа на основе метода ярких ассоциаций. Начальная школа. М., 2010.

⁴ Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Т.И. Зиновьевой. – М.: Издательство Юрайт, 2016

запоминания правописания отдельных слов не только повторное списывание, но соединение списывания с отчётливым орфографическим проговариванием.

По мнению П. С. Тоцкого, четко произнесенное несколько раз слово по буквам будет написано правильно. Также он указывает на необходимость изучения словосочетаний, а не отдельных словарных слов, поскольку в русском языке плавающее ударение и оно может влиять на произношение и написание слов.

Н. С. Рождественский рекомендует следующую последовательность действий для запоминания непроверяемых слов:

- внимательно прочитайте слово про себя и вслух;
- справьтесь о значении слова, если не знаете его;
- прочитайте слово по слогам и запишите его;
- подчеркните ту часть слова, которую стараетесь запомнить;
- проверьте по словарю, правильно ли вы записали слово, произнеся его по слогам;
- подберите несколько родственных слов и напишите слово два – три раза.

Н. С. Рождественский отмечает: «применение метода орфографического чтения требует поэтапного осуществления и подготовки, он ориентирован на

механическое запоминание написания слова, что не вполне соответствует требованиям Федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения. При использовании данного метода ученик не является субъектом собственной деятельности, он вынужден заучивать правильное написание слова».

Следующим методом работы со словарными словами является этимологический анализ слова. Учащиеся должны осмыслить не только «как»

пишется слово, но и «почему». Только такое осмысление бывает сознательным и надежным.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков: пособие для учителя – М.: Просвещение, 2013
2. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка в школе: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений/ М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитов Т.А. Ладыженская. – М.: Издательский центр «Академия», 2011
3. Гафитулин М. Т. Слово о словарном слове [Электронный ресурс] / М.Т. Гафитулин Т. В. Попова // Материалы конференций, сборники. – 2015. – Режим доступа: <http://www.trizminsk.org/e/23203>.
4. Горецкий, О.В. Сосновская. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 464 с
5. Ковалев В.И. Скорая орфографическая помощь. Светозар. - М: Русская филология. 2005
6. Комиссарова Л.Ю. Содержание и организация словарно- орфографической работы в непрерывном курсе русского языка. - М.: Академия, 2014.